

Чернавский С.Я.
Москва, ЦЭМИ РАН

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ И УГРОЗ В ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВЕ

Последние 200-250 лет основными природными источниками первичной энергии были различные виды органического топлива (основные – уголь, нефть, природный газ) и гидроэнергия, производимая крупными ГЭС. Несмотря на исчерпание запасов нефти и газа во многих месторождениях мир в целом обеспечен нефтью и природным газом на несколько десятков лет. А вот картина степени обеспеченности энергией по странам очень пестрая. Хотя несколько стран, входящих в ОПЕК+, достаточно хорошо обеспечены запасами нефти и газа из месторождений, расположенных на территории соответствующих стран, у большинства стран мира, в том числе у развитых стран, энергетические балансы дефицитны по нефти и природному газу, добываемым из собственных месторождений. Этим странам приходится покупать их на внешних рынках, которые, как правило, неконкурентны, и, поэтому, импорт первичной энергии обходится этим странам недешево.

В 1960-х–1970-х годах у них появились основания считать, что на длительное время они будут обеспечены первичной энергией, которую извлекают из природного урана. Дело в том, что в 1954 г. в г. Обнинске была введена в эксплуатацию небольшая (электрической мощностью 5 МВт) АЭС с водо-графитовым реактором на тепловых нейтронах. Основной задачей этой АЭС было производство электроэнергии путем преобразования энергии, выделяющейся в ходе управляемой цепной реакции деления.

АЭС, реакторы которых спроектированы так, чтобы основным продуктом АЭС была электроэнергия, должны быть конкурентоспособны с другими ее производителями, то есть, прежде всего, с ТЭС на органическом топливе. Удельные издержки производства электроэнергии на Обнинской АЭС были слишком велики по сравнению с издержками ТЭС, однако инженеры и дизайнеры, используя эффект экономии от масштаба, довольно быстро увеличили единичную мощность энергоблоков на АЭС до 440-1000 МВт. И в середине 1960-х годов АЭС с водо-водяными и водографитовыми реакторами на тепловых нейтронах уже были более эффективны при покрытии базовой части графика электрической нагрузки, чем ТЭС.

Это обещало широкомасштабное использование ядерной энергии в мире. Правда, насчет долгосрочной перспективности АЭС с реакторами на тепловых нейтронах появились сомнения: достаточно ли на Земле урана-235? Этот изотоп в природе встречается редко. В природном уране его доля

составляет 0,72% (99,27% приходится на неделящийся изотоп уран-238). Да и природный уран довольно редок. В богатых урановых рудах содержание природного урана около 0.2%, в более бедных оно может быть на порядок меньше. В других природных веществах природного урана – еще на порядки меньше, например, в гранитах – порядка $4 \cdot 10^{-6}$, в морской воде – порядка $3.4 \cdot 10^{-6}$ (см., например, Стырикович, Шпильрайн, 1981, с.33)). При этом издержки извлечения природного урана быстро возрастают со снижением его концентрации в исходном природном сырье. Поэтому на начальном этапе становления ЯЭ многие исследователи полагали, что из-за ограниченности обнаруженных в то время богатых ураносодержащих руд топливная проблема в ЯЭ в отдаленном будущем станет доминирующей, и ядерное топливо, как и органическое, войдет в группу невозобновляемых энергетических ресурсов.

Однако степень ограниченности энергетических ресурсов, из которых в ядерных реакторах можно извлекать первичную энергию, зависит от дизайна ядерных реакторов, устанавливаемых на АЭС.

Если реактор АЭС спроектирован так, что (помимо утилизируемой энергии ядерной реакции деления) неделящиеся изотопы урана-238 преобразуются в делящиеся изотопы урана и плутония (причем в большем количестве, чем в загруженном в реактор топливе), то такой реактор оказывается «размножителем» делящихся изотопов. ЯЭ, В результате работающая АЭС производит дополнительное количество первичной энергии по сравнению с тем количеством, которое было загружено в нее до начала ее работы. В результате осуществляется уникальный в энергетике процесс, в котором использование первичной энергии приводит не к уменьшению ее запасов, а к их увеличению. Ограниченный ресурс первичной энергии трансформируется в практически неограниченный. В (Чернавский, 1980; Чернавский, 2023) моделируется работа двухкомпонентной системы АЭС, состоящей из АЭС с реакторами-сжигателями (обычно эту роль играют АЭС с реакторами на тепловых нейтронах) и АЭС с реакторами-размножителями первичной энергии (обычно это АЭС с реакторами на быстрых нейтронах).

Начиная с 1970-х годов ОПЕК с его политикой завышения цен на нефть на мировом рынке стал парадоксальным мощным союзником развития ЯЭ – инициированные им мировые энергетические кризисы стали сигналом всем потребителям органического топлива в мире, что «эпоха дешевой энергии», извлекаемой из органического топлива закончилась (Стырикович, 1980, с.11).

По характеру своего воздействия мировой энергетический кризис 1973-1974 гг. стал точкой бифуркации, после прохождения которой надежды и производителей, и потребителей энергии на ЯЭ, как энергетическую палочку-выручалочку мировой энергетики, резко выросли.

Еще один «союзник» у ЯЭ, стимулирующий ее рост, появился даже раньше первого мирового энергетического кризиса. В 1960-1970-е годы

были опубликованы результаты исследований, в которых была обнаружена положительная значимая корреляция между антропогенной эмиссией в атмосфере парниковых газов и потеплением климата на Земле. Оценки показали также, что сложившийся тренд антропогенной эмиссии парниковых газов приведет к существенному снижению комфортности жизни людей на Земле. Во многих местах нормальный уровень комфортной жизни окажется недостижимым. Хотя результаты были получены с помощью математического моделирования, некоторые авторитетные ученые и исследовательские организации не признавали значимость влияния на климат антропогенной эмиссии парниковых газов. В своих работах о перспективах мировой энергетики они «не замечали» антропогенных факторов глобального потепления (см., например, (Мировая энергетика..., 1980; Стырикович, 1980; Воробьев, Воскресенский, Гончаров, 1987; Аникеев, Жибоедов, 1995).

Однако появившиеся на Земле климатические феномены (в частности, повышение уровня воды в мировом океане, таяние ледников и пр.) и дополнительный анализ перспектив глобального потепления показали, что угроза человечеству со стороны глобального потепления климата очень серьезна, и, чтобы смягчить его нежелательные последствия, человечеству придется ограничить эмиссию парниковых газов.

Но чем заменить сжигание органического топлива, приводящее к эмиссии парниковых газов?

И здесь на авансцене оказывается ЯЭ с ее достоинствами, которые состоят в том, что при вытеснении из сферы производства электроэнергии ТЭС на органическом топливе атомными электростанциями:

- снизятся издержки экономики на производство базовой электроэнергии;

- смягчится, а в долгосрочной перспективе может исчезнуть рыночная власть ОПЕК на мировом рынке и поставщиков природного газа на региональных рынках, и эти рынки станут конкурентными;

- улучшится логистика топливоснабжения производителей электроэнергии, поскольку из-за значительно большей энергоемкости ядерного топлива, чем у органического топлива) снизится масштаб потоков подвозимого к ним топлива и не будет необходимости в непрерывной подаче топлива на электростанции;

- резко снизится объем антропогенной эмиссии парниковых газов в атмосферу и, соответственно, острота угрозы потепления климата на Земле;

- снизится уровень загрязнения окружающей среды продуктами сжигания органического топлива как стационарными установками, так и двигателями внутреннего сгорания;

- потеряет актуальность беспокойство человечества остаться в очень долгосрочной перспективе без источников первичной энергии;

– даже страны, не имевшие на своей территории месторождений и природных ресурсов первичной энергии, получают возможность компенсировать ее отсутствие.

Эти ожидания, связанные с развитием ЯЭ, давали основание утверждать, что «энергетический голод человечеству не угрожает даже в отдаленном будущем» (Стырикович, 1980, с. 11). Казалось, что насчет потери энергообеспеченности людям беспокоиться не стоит. (Следует заметить все же, что этот оптимизм об обеспеченности мира в целом энергией был проявлен в то время, когда в среде российских экспертов и руководителей страны доминировала уверенность в том, что системы атомных электростанций (АЭС), в составе которых действуют реакторы как на тепловых, так и на быстрых нейтронах, не только производят электроэнергию с более низкими издержками, чем альтернативные производители, но и риск производства электроэнергии ядерной энергетикой (ЯЭ) минимален и вполне приемлем.)

Для СССР развитие ЯЭ дополнительно стимулировалось тем, что вытеснение из структуры первичной энергии органического топлива позволило бы увеличить продажи нефти и природного газа на внешних рынках с намного бóльшим объемом извлекаемой ренты (да еще и в иностранной валюте), чем при продажах на внутренних рынках. А это имело исключительно важное значение, так как в СССР в 1970-х годах появились признаки истощения внутренних источников роста и технологического развития экономики.

Поэтому в 1970-х годах в СССР планировался и разрабатывался ускоренный долгосрочный рост ЯЭ. Так, в «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы» было предписано: «Предусмотреть опережающее развитие атомной энергетики в Европейской части СССР. Ускорить строительство и освоение реакторов на быстрых нейтронах. Приступить к подготовительным работам по использованию атомной энергии для целей теплофикации». (Александров, 1978, с.195.). По мнению руководства страны и руководителей научного сообщества без роста ЯЭ нельзя было ожидать, что электроэнергетика (а с нею и вся экономика) сможет двигаться по траектории стратегии «опережающего развития», принятой в СССР после принятия в 1921 г. плана ГОЭЛРО. Приведенные ниже высказывания подтверждают наличие такого взгляда на перспективы развития ЯЭ: «К 1990 г. <...> за счет АЭС будет вырабатываться около 40 % всей электроэнергии» (Александров, 1978, с.221) и: «Намечалось (в 1960-х годах – автор), что за 50 лет электроснабжение СССР будет полностью переведено на ядерно-топливную основу» (Корякин, 2002, с.53).

Более того, специалисты-ядерщики утверждали, что «среди различных отраслей энергетики, основанных на применении ископаемого топлива, атомная энергетика не имеет себе равных по минимальному уровню вредного воздействия на обслуживающий персонал, население и окружающую

среду, а также по оснащенности средствами защиты против возможного загрязнения окружающей среды, и <...> широкое развитие атомной энергетики <...> до 1000 ГВт в СССР (прогноз на 2000-2010 гг.) позволяет обеспечить сохранение достаточной чистоты внешней среды» (Экспертная оценка-1975, 2013, с.111). В этом, а также во многих других прогнозах образ такого «будущего» был логическим следствием наблюдаемых феноменов «прошлого» и «настоящего» ЯЭ, а также господствовавших тогда представлений о свойствах ЯЭ. В соответствии с этими прогнозами в европейских районах страны в 1986-1990 гг. прекратится «строительство новых конденсационных тепловых электростанций (КЭС) на органическом топливе. Будет осуществляться лишь ввод в действие мощности на ряде электростанций, сооружение которых было начато раньше, а также некоторых ТЭЦ» (Воскресенский, 1987, с.172).

Надежда на то, что уже в начале XXI в. ЯЭ полностью обеспечит людей первичной энергией подкреплялась уверенными высказываниями специалистов: «Решение задачи полного обеспечения всех видов энергопотребления в нашей стране за счет деления и синтеза атомных ядер – достойная задача нашей науки и техники на границе веков» (Александров, 1984, с.343), (в решении которой у автора этой цитаты, видимо, не было сомнений) или в более осторожной форме: «АЭС <...> выходят в абсолютные энергетические лидеры на XXI в. по экономическим <...> показателям (курсив автора – СЧ)» (Корякин, 2002, с. 223).

Кажется, что тотальное доминирование ЯЭ в образе будущей отечественной и мировой энергетики должно было стать реальностью. Но этого не произошло. В конце 1970-х годов рост ЯЭ во многих странах затормозился, а в некоторых странах прекратился из-за трех крупнейших аварий на АЭС. Первая из них случилась на АЭС Three Miles Island (ТМІ) в 1979 г. В результате аварии расплавилось около 50% активной зоны. Однако выхода радиоактивности за пределы АЭС не произошло, что дало основание некоторым специалистам считать, что ЯЭ полностью подтвердила свою безопасность для населения и отлично справилась с задачей, которая с самого начала ставилась перед ней: «обеспечение безопасного пути ее развития» (Легасов, Новиков, 1988, с. 35) с тем, чтобы «не допустить выхода радиоактивности за пределы ядерного реактора или технологических помещений станции» (Сидоренко, 1988, с.28). Отсюда следовало логическое умозаключение: раз ЯЭ доказала даже в случае очень серьезной аварии (на ТМІ) свою безопасность для населения, нет оснований корректировать программы развития ЯЭ. Согласие с этой логикой привели к тому, что после аварии на ТМІ в течение примерно 10 лет программа развития ЯЭ в СССР практически не корректировалась.

Однако не все были согласны с такой интерпретацией безопасности АЭС. Что такое безопасный объект? Это объект, который никому ничем не угрожает (Ожегов, 1988, с. 37). Однако промышленная деятельность, как

правило, не бывает совершенно безопасной. Поэтому при разработке дизайна промышленных объектов обычно пользуются не критерием полной безопасности, а критерием приемлемости использования объекта. Приемлемый объект – это такой объект, который удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям (Ожегов, 1988, с.479), его можно принять и начать работу с ним.

Время от времени на ядерно-энергетическом объекте (как на любом промышленном объекте) могут происходить опасные события. Одни с помощью диагностических систем можно технически предотвратить, другие с помощью ремонта локализовать. Случаются и такие события, когда процессы в промышленном объекте выходят из-под контроля.

Так, на АЭС выход цепных ядерных реакций из-под контроля ее персонала сопряжен с высвобождением в ядерном реакторе огромной тепловой энергии в течение очень короткого времени. Практически мгновенный подъем температуры в активной зоне реактора приводит к выходу из строя оборудования и в некоторых случаях к разрушению реактора. Аварии на АЭС ТМІ, а также катастрофические аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и на АЭС Фукусима-1 в 2011 г. показали, что в ЯЭ могут происходить аварии с такими разрушительными и длительными последствиями для экономики и общества, которые физически не могут быть инициированы в других отраслях энергетического сектора.

Как в этом случае оценить приемлемость объекта? Общий научно-методический подход решения этой задачи, например для АЭС, состоит в следующем.

Прежде всего нужно составить перечень всех опасных событий, относительно которых есть основания считать, что каждое из них может произойти. После этого по каждому списочному событию нужно определить предполагаемый состав пострадавших, включая людей, природные и искусственные объекты, оценить «индивидуальный» вред, который будет нанесен каждому пострадавшему от каждого опасного события, а также оценить вероятность реализации события. Обычно предполагают, что интегральный (по всей совокупности пострадавших) вред какого-то опасного события равен сумме (по всем пострадавшим) индивидуального вреда события, умноженного на вероятность события. Суммарный вред, который может быть нанесен использованием АЭС, равен сумме оценок интегрального вреда по всем опасным событиям.

На первый взгляд – очень ясная процедура оценки. Однако при оценивании приемлемости АЭС эта ясность – иллюзия. Первая трудность возникает при составлении списка событий. Как его составить? Ведь в работающем реакторе происходят высокоскоростные управляемые цепные реакции с выделением энергии. Включать ли в число событий потерю управляемости ядерных реакций?

Согласно бытовавшим в 1950-е–1970-е годы представлениям о работе реакторов на тепловых нейтронах, разгон реакции блокируется обратной связью между температурой топлива и интенсивностью энерговыделения. Ядерному топливу присуще свойство: чем выше температура топлива, тем меньше энерговыделение. Следовательно, при повышении температуры топлива, ядерная реакция деления затухает, и разрушение ядерного реактора, и, тем более, ядерный взрыв физически невозможны. Это стало основанием для исключения из списка возможных событий тех событий, в которых активная зона расплавляется. Чтобы подчеркнуть их нереалистичность, аварии с расплавлением активной зоны реактора, в том числе аварии «с тяжелыми последствиями, связанными с разрушением реактора и выходом радиоактивных веществ в окружающую среду» стали называть «запроектными» (Легасов, Новиков, 1988, с.36)». Поскольку, согласно этому представлению о физике реактора, вероятность «запроектной» аварии равна нулю, интегральный вред «запроектных» аварий тоже равен нулю, что и предопределило вывод о приемлемости АЭС.

Однако три «запроектных» аварии в мире на АЭС все-таки произошли, что говорит о том, что отрицательная обратная связь, безусловно, присущая ядерному топливу, не смогла предотвратить появление, казалось бы, физически невозможного события. Следовательно, искусственно созданные ядерные реакторы оказались сложнее, чем предполагали его создатели. И именно из-за неполной изученности «запроектная» авария не попала в список возможных событий при оценивании приемлемости АЭС.

Следует заметить, что, если причиной «запроектной» аварии на АЭС ТМ1 и Чернобыльской АЭС была недостаточная изученность влияния режимов управления процессами в ядерном реакторе, то на АЭС Фукусима-1 причиной «запроектной» аварии оказалась недостаточная изученность природных процессов в зоне размещения этой АЭС.

Уже авария на ТМ1 поставила на повестку дня очень сложный вопрос: можно ли добиться того, что «запроектные» аварии в ЯЭ (расплавление активной зоны, выход радиоактивности за пределы АЭС, разрушение ядерного реактора) будут полностью исключены из списка возможных событий? Аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС Fukushima показали, что пока этой цели достичь не удалось. Как же тогда подходить к оценке приемлемости ЯЭ сегодня, когда «запроектные» аварии нельзя исключить из списка возможных событий?

В этом случае для оценки интегрального вреда «запроектной» аварии необходима оценка «вероятности» ее возникновения. Такой подход к оцениванию «запроектной» аварии, к сожалению, выходит за рамки научного метода, поскольку теории вероятности, которая при этом могут быть использованы, не могут быть применены для очень редких событий из-за статистической недостаточности эмпирических данных.

Исследование причин трех самых больших «запроектных» аварий на АЭС показал также, что значительную роль в их развитии сыграл оператор – человек, поведение которого описывается не законами природы, на которые можно было бы опереться, а определяется его, вообще говоря, непредсказуемой активностью. Так как в ядерном реакторе, с одной стороны, протекают высокоскоростные опасные процессы, а с другой стороны, он управляется человеком с его не вполне предсказуемой активностью, то создать для него «дуракоустойчивую» модель управления техническим объектом исключительно сложно, а может быть даже и невозможно. Это ставит под вопрос приемлемость ядерной энергетики как инструмента, с помощью которого преодолевается ограниченность ресурсов органического топлива – сегодня основного источника первичной энергии – на фоне продолжающегося снижения издержек ее производства с помощью НВИЭ.

Список использованной литературы:

1. Александров А. П. (1978). Атомная энергетика и научно-технический прогресс. Статьи и выступления. М.: Наука.
2. Александров А.П. (1984). Технические аспекты ядерной энергетики на грани веков // Атомная энергия. – Том 56. – Вып. 6, Июнь 1984. – С. 339-343.
3. Аникеев В.А., Жибоедов В.Г. (1995). Экологические аспекты энергетики / Новая энергетическая политика России. Под общей ред. Ю.К. Шафраника. Ред. коллегия: В.В. Бушуев, А.А. Макаров, А.М. Мастепанов, А.А. Соловьянов. М.: Энергоатомиздат.
4. Воробьев В.К., Воскресенский Ю.К., Гончаров Ю.А. (1987). Энергетика СССР в 1986–1990 годах. Под ред. А.А. Троицкого. М.: Энергоатомиздат.
5. Воскресенский Ю. К. (1987). Атомные электростанции / Энергетика СССР в 1986–1990 годах / Под ред. А. А. Троицкого. М.: Энергоатомиздат.
6. Корякин Ю.И. (2002). Окрестности ядерной энергетики России: новые вызовы. М.: *Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежала* (ГУП НИКИЭТ).
7. Легасов В.А., Новиков В.М. (1988). Безопасность и эффективность ядерной энергетики: критерии, пути совершенствования / В сб.: Ядерная энергетика: перспективы развития, проблемы прогнозирования. – Под ред. М.А. Стыриковича. – М.: Международный центр научной и технической информации, Рабочая консультативная группа при Президенте АН СССР для разработки новых вопросов дальних перспектив развития энергетики. – С. 35-47.
8. Мировая энергетика (1980). Мировая энергетика: прогноз развития для 2020 г. Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Старшинова. М.: Энергия.
9. Ожегов С.И. (1988). Словарь русского языка. – Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд. – М.: Русский язык.
10. Сидоренко В.А. (1988). Безопасность и стратегия развития ядерной энергетики / В сб.: Ядерная энергетика: перспективы развития, проблемы прогнозирования. – Под ред. М.А. Стыриковича. – М.: Международный центр научной и технической информации, Рабочая консультативная группа при Президенте АН СССР для разработки новых вопросов дальних перспектив развития энергетики. – С. 26-34.
11. Стырикович М.А. (1980). Предисловие к русскому изданию / Мировая энергетика: прогноз развития для 2020 г. – Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Старшинова. – М.: Энергия.

12. Стырикович М.А., Шпильрайн Э.Э. (1981). Энергетика. Проблемы и перспективы. – М.: Энергия.
13. Чернавский С.Я. (1980). Системное прогнозирование ядерной энергетики. Теория и методы. – М.: Наука.
14. Чернавский С.Я. (2023). Системное прогнозирование (на примере ядерной энергетики). 2-е изд., доп. – М.: Ленанд.
15. Экспертная оценка-1975. (2013). Ядерная энергетика. Основные проблемы и перспективы развития. Экспертная оценка 1975 г. / В: И. В. Курчатов и А. П. Александров о стратегии ядерного энергетического развития. Отв. ред. А. Ю. Гагаринский, М.: НИЦ «Курчатовский институт», 2013.